

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM I
DIVISI PINOPHYTA**

**OLEH:
NIDA ZAHRA AL BANNA
NIM. 180101110569**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, S. Pd, M. Pd.**

**ASISTEN DOSEN:
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
JANUARI 2020**

PRAKTIKUM I

DIVISI PINOPHYTA

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Divisi Pinophyta.

Hari/Tanggal : Rabu/29 Januari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin.

A. Alat dan Bahan

1. Alat :
 - a. Baki/nampan
 - b. Lup
 - c. Alat tulis
 - d. Pisau silet/cutter

2. Bahan :
 - a. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)
 - b. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)
 - c. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

B. Cara Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, perennial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi: tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. Teori Dasar

Divisi Pinophyta memiliki nama lain yaitu Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan yang termasuk golongan ini terdiri atas tumbuhan tumbuhan yang berkayu dengan berbagai macam habitat. Divisi Pinophyta memiliki ciri-ciri yaitu bijinya terbuka atau telanjang yaitu tanpa dilapisi daging buah. Berikut adalah karakteristik Divisi Pinophyta, yaitu:

1. Merupakan tumbuhan Gymnospermae yang terbesar dari ukuran sampai jumlah anggotanya.
2. Tumbuhan berkayu dan berbiji telanjang.
3. Terdapat Xilem terutama terdiri dari trakeid, dan memiliki saluran resin.
4. Memiliki alat reproduksi berupa konus (strobilus).
5. Setiap pohon umumnya memiliki 2 konus, konus jantan di ujung cabang, dan konus betina di bawahnya.
6. Tidak ada pembuahan ganda

7. Serbuk sari berkecambah pada ovul.

Divisi Pinophyta atau Gymnospermae memiliki 3 anak divisi, yaitu:

1. Anak divisi Cycadophytina

Cycadophytina memiliki 3 kelas, yaitu kelas Lynoteridopsida yang memiliki 8 ordo, kelas Bennettitopsida, dan kelas Cycadopsida yang hanya memiliki 1 ordo. Tumbuhan pada anak divisi ini biasanya adalah tumbuhan yang menyerupai palem atau tumbuhan paku, berkayu lunak, daunnya termasuk daun majemuk, terdapat strobilus jantan dan betina.

2. Anak divisi Pinophytina

Pinophytina memiliki 3 kelas, yaitu kelas Ginkgoopsida dengan 1 ordo, kelas Cordaitopsida, dan kelas Coniferopsida yang mempunyai 3 ordo. Tumbuhan pada anak divisi ini adalah tumbuhan dengan daun tunggal berbentuk jarum dan tersebar, kayunya tidak bertrakea, terdapat mikrostrobili tunggal.

3. Anak divisi Gnetophytina

Gnetophytina memiliki 3 ordo, yaitu Ordo Ephedrales, ordo Welwitschiales, dan ordo Gnetales. Tumbuhan dengan strobilus jantan ataupun betinanya majemuk. Embrio dengan 2 kotiledon.

D. Hasil Pengamatan

1. Gambar Hasil Pengamatan (Akar, Batang, Daun, Bunga, dan Buah)

a. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

Sumber: (Hadiyanto, 2019)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Bentuk batang: Bulat
- b. Permukaan batang: Kasar dan memperlihatkan berkas daun
- c. Ujung batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Bentuk batang: Bulat
- b. Permukaan batang: Kasar dan memperlihatkan berkas daun
- c. Ujung batang

Sumber : Taslim, 2018)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun
- d. Tangkai daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun
- d. Tangkai daun

Sumber: (Latif, 2012)

4) Strobilus

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Strobilus jantan (Mikrosporofil)
- b. Strobilus betina (Megasporofil)
- c. Carpelum
- d. Ovulum atau bakal biji

b) Literatur

Keterangan:

- a. Strobilus jantan (Mikrosporofil)
- b. Strobilus betina (Megasporofil)
- c. Carpelum
- d. Ovulum

Sumber: (Latif, 2012)

5) Biji

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Mesokarpium
- c. Endokarpium

b) Literatur

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Mesokarpium
- c. Endokarpium

Sumber: (Aida, 2020)

b. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar
- d. Akar utama

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar

Sumber: (Andriani, 2016)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Bentuk batang: bulat
- b. Permukaan batang : beralur

b) Literatur

Keterangan:

- a. Bentuk batang: bulat
- b. Permukaan batang : beralur

Sumber: (Larasati, 2017)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun

Sumber: (Larasati, 2017)

4) Strobilus

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Bentuk strobilus jantan: silindris
- b. Permukaan strobilus betina: bersisik
- c. Strobilus jantan
- d. Strobilus betina

b) Literatur

Keterangan:

- a. Bentuk strobilus jantan: silindris
- b. Permukaan strobilus betina: bersisik
- c. Strobilus jantan
- d. Strobilus betina

Sumber: (Andrini, 2016)

c. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar
- d. Akar utama

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar
- d. Akar utama

Sumber: (Kurniawan, 2014)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Bentuk batang: Bulat
- b. Permukaan batang: Kasar dan memperlihatkan lepasnya kerak

b) Literatur

Keterangan:

- a. Bentuk batang: Bulat
- b. Permukaan batang: Kasar dan memperlihatkan lepasnya kerak

Sumber: (Bakri, 2013)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun
- d. Tangkai daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun
- d. Tangkai daun

Sumber: (Lily, 2019)

4) Strobilus

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina
- c. Bentuk strobilus betina lonjong
- d. Lingkaran benang sari (strobilus jantan)

b) Literatur

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina
- c. Bentuk strobilus betina lonjong
- d. Lingkaran benang sari (strobilus jantan)

Sumber: (Kartikasari, 2015)

5) Biji

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Mesokarpium
- c. Endokarpium

2. Literatur

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Mesokarpium
- c. Endokarpium

Sumber: (Artayasa, 2017)

2. Tabel hasil pengamatan

No.	Ciri-ciri	Pakis haji	Pinus	Melinjo
1	Habitus	Perdu	Pohon	Pohon
2	Periodisitas	Perennial	Perennial	Perennial
3	Sifat akar	Serabut	Tunggang	Tunggang
4	Sifat batang			
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar dan Memperlihatkan bekas daun	Beralur	Kasar dan Terlepasnya kerak
	Alat-alat lain	-	-	-
5.	Sifat daun			
	Tata letak	Roset batang	Tersebar	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Garis	Jarum	Jorong
	Pangkal daun	Runcing	Tumpul	Meruncing
	Ujung daun	Runcing	Runcing	Meruncing
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata
	Urut daun	Sejajar	Sejajar	Menyirip
	Tekstur daun	Seperti perkamen	Kasap	Seperti kertas
	Warna daun	Hijau tua	Hijau	Hijau
6.	Sifat bunga			
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Tipe strobilus	Betina	Jantan dan betina	Betina
	Alat lain	-	-	-
7.	Sifat buah	Semu	Semu	Sejati tunggal

E. Analisis

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Pinophyta
Kelas	: Cycadopsida
Ordo	: Cycadales
Famili	: Cycadaceae
Genus	: Cycas
Spesies	: <i>Cycas rumphii</i> Miq.

Sumber: (Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap pakis haji (*Cycas rumphii* Miq), dapat diketahui bahwa pakis haji memiliki habitus atau perawakan tumbuhan perdu. Perdu adalah perawakan tumbuhan yang mirip seperti pohon namun tinggi tumbuhannya kurang dari 5 meter. Periodisitas atau waktu siklus hidup tumbuhan pakis haji adalah perennial atau tumbuhan yang waktu siklus hidupnya lebih dari 2 tahun, bahkan bisa berpuluh hingga ratusan tahun. Akar pada pakis haji bersifat akar serabut. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), akar serabut adalah akar yang keluar dari pangkal batang dengan relatif sama besar. Fungsi akar ini adalah untuk memperluas bidang penyerapan air dan memperkuat berdirinya batang tumbuhan.

Berdasarkan hasil pengamatan, batang pakis haji memiliki percabangan monopodial. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), percabangan monopodial adalah jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan panjang daripada cabangnya. Batang pakis haji memiliki arah tumbuh batang yang tegak lurus. Bentuk batang pakis haji adalah bulat seperti batang tumbuhan pada umumnya. Permukaan batang pakis haji kasar dan memperlihatkan bekas daun. Batang pakis haji mengandung empulur beramilum sehingga bisa digunakan untuk bahan tepung sagu.

Berdasarkan hasil pengamatan, daun pakis haji memiliki duduk daun yaitu roset batang. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), roset batang adalah jika daun yang rapat berjejal-jejal di ujung batang. Bagian daun pada pakis haji tidak lengkap, karena tidak ada pelepah daun. Pada tangkai daun pakis haji terdapat duri kecil yang cukup tajam. Daun pakis haji berbentuk garis. Pangkal daun pakis haji adalah runcing, sedangkan ujung daunnya runcing juga. Tepi daun pakis haji rata dengan urat daun sejajar. Daun pakis haji memiliki tekstur daun seperti perkamen, yaitu tipis dan cukup kaku. Warna daunnya adalah hijau. Daun pakis haji dapat dimanfaatkan sebagai obat bisul, radang, dan luka bakar karena daun pakis haji memiliki kandungan vitamin yang tinggi.

Pakis haji termasuk ke dalam divisi Pinophyta, sehingga sesungguhnya bunga sebagai alat reproduksi pada pakis haji disebut strobilus. Pakis haji memiliki 2 strobilus, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Strobilus jantan pada pakis haji tersusun atas mikrosporofil yang berbentuk sisik dan bulat mengerucut ke atas. Sedangkan strobilus betina pakis haji tersusun atas makrosporofil yang memiliki bentuk seperti keris dan pada bagian pinggirnya terdapat ovulum atau bakal biji sekitar 5 biji. Menurut (Pratiwi, 2007), strobilus betina terdiri atas megasporofil berbentuk keris membawa 2 ovulum berbentuk bulat atau lebih pada pinggir carpelum. Sedangkan strobilus jantan dengan mikrosporofil berbentuk sisik tersusun rapat dan berkayu dipermukaanya terdapat mikrosporangium. Untuk penyerbukan pada pakis haji dibantu dengan oleh angin atau serangga. Strobilus jantan menghasilkan aroma yang cukup menyengat sehingga serangga tertarik kepadanya. Setelah datang, serangga tersebut akan memakan strobilus dan berkembangbiak pada saat yang sama. Setelah terjadi pembuahan, strobilus betina menghasilkan bau yang dapat mengusir serangga yang datang kepadanya. Pakis haji tidak memiliki buah sesungguhnya dan hanya memiliki biji tidak tertutup atau tidak terdapat daging buah.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....**3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....**4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6b Dengan daun yang jelas.....**7**
- 7a Tumbuh-tumbuhan semacam palem, kerap kali batangnya tidak bercabang dan mempunyai berkas daun yang berupa lingkaran; kadang-kadang tidak berbatang. Daun besar, menyirip atau berbentuk kipas.....**8**
- 8a Bunga telanjang, terkumpul menjadi kerucut bunga jantan atau betina berada di ujung. Karangan bunga, juga di waktu mudanya, tidak pernah diselubungi oleh seludang bunga. Tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan gom.....**14. Cycadaceae**

Kunci Determinasi Pakis Haji (*Cycas rumphii* Miq.)

1b – 2 – 2b – 3 – 3b – 4 – 4b – 6 – 6b – 7 – 7a – 8 – 8a – 14. Cycadaceae – *Cycas rumphii* Miq.

Pohon bercabang atau tidak; tinggi 1-6 m. Batang dengan pangkal tangkai daun yang tetap tinggal. Tangkai daun berduri tempel tajam; anak daun sangat banyak, yang tengah 20-35 kali 1-2 cm, kerap kali berbentuk sabit, sebelah bawah gundul. Kerucut jantan bertangkai pendek, kuning cerah, panjang 30-70 cm, tebal ±15 cm, makin ke atas menyempit kuat; benang sari tersusun dalam spiral, berbentuk baji berakhir pada ujung

yang membengkok, panjangnya 3-12 mm, yang teratas steril. Kerucut betina terminal; panjang daun 25-40 cm, bergerigi, berakhir dengan ujung yang panjang tepi rata dan lancip. Biji bulat memanjang, panjang 4-6 cm, coklat oranye. Tepi pantai, jarang di pedalaman, juga menjadi tanaman hias. *Pakis haji*, Ind, S, *Pakis dongol*, J.

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Pinophyta
Kelas	: Coniferopsida
Ordo	: Pinales
Famili	: Pinaceae
Genus	: Pinus
Spesies	: <i>Pinus merkusii</i> Jungh & De Vr

Sumber: (Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap pinus pakis haji (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr), dapat diketahui bahwa pinus memiliki habitus atau perawakan tumbuhan pohon. Pohon adalah perawakan tumbuhan yang tinggi tumbuhannya bisa mencapai lebih dari 5 meter. Periodisitas atau waktu siklus hidup tumbuhan pinus adalah perennial atau tumbuhan yang waktu siklus hidupnya lebih dari 2 tahun, bahkan bisa berpuluh hingga ratusan tahun. Akar pinus bersifat akar tunggang. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), akar tunggang adalah adanya akar pokok atau akar utama yang bercabang-cabang menjadi akar yang lebih kecil. Fungsi akar ini adalah untuk memperluas bidang penyerapan air dan memperkuat berdirinya batang tumbuhan.

Berdasarkan hasil pengamatan, batang pinus memiliki percabangan monopodial. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), percabangan monopodial adalah jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih

besar dan panjang daripada cabangnya. Batang pinus memiliki arah tumbuh batang yang tegak lurus. Bentuk batang pinus adalah bulat seperti batang tumbuhan pada umumnya. Permukaan batang pinus beralur. Permukaan beralur adalah jika adanya alur-alur yang jelas pada batang. Menurut (Hidayat, dkk, 2001), ciri lain dari pohon pinus ialah pohon besar, batang lurus, silindris. Tegakan pinus dewasa dapat mencapai tinggi 30 m dan diameter 60–80 cm, sedangkan tegakan tua dapat mencapai tinggi 45 m dan diameter 140 cm. Batang pinus atau kayunya dapat digunakan untuk bahan konstruksi, korek api, pulp, dan kertas serat panjang. Batang pinus juga mengandung getah yang digunakan untuk membuat gondorukem dan terpentin yang nantinya diolah menjadi sabun, resin, dan cat, dan kebutuhan bidang farmasi dan industri.

Berdasarkan hasil pengamatan, daun pinus memiliki duduk daun yang tersebar. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), tersebar adalah jika pada tiap buku batang terdapat hanya satu daun. Bagian daun pada pinus tidak lengkap, karena tidak ada pelepah daun. Daun pinus berbentuk jarum. Daun dengan bangun jarum adalah daun yang berbentuk silinder, ujungnya meruncing panjang, dan seluruh bagian kaku. Pangkal daun pinus adalah tumpul, sedangkan ujung daunnya runcing. Tepi daun pinus rata dengan urat daun sejajar. Daun pinus memiliki tekstur daun kasar. Warna daunnya adalah hijau. Daun pinus dapat dimanfaatkan sebagai obat herbal karena mengandung antioksidan, dan senyawa aktif lainnya yang bisa menghambat penyakit seperti sel kanker, memperkuat imunitas karena adanya kadar vitamin yang tinggi seperti vitamin C dan A, menjaga kualitas penglihatan

Pinus termasuk ke dalam divisi Pinophyta, sehingga sesungguhnya bunga sebagai alat reproduksi pada pinus disebut strobilus. Pinus memiliki 2 strobilus, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Strobilus jantan pada pinus tersusun atas kumpulan mikrosporofil yang

memanjang yang terletak di ujung batang. Sedangkan strobilus betina pinus tersusun atas makrosporofil yang secara keseluruhan berbentuk kerucut yang terletak di ketiak daun. Menurut (Pratiwi, 2007), strobilus jantan berbentuk memanjang, tangkai sari dengan ujung serupa perisai, ruang sari dua, dan memiliki sangat banyak benang sari. Sedangkan strobilus betina lebih membulat dan terdapat lekukan-lekukan, sering dinamakan strobilus kerucut dengan banyak sisik-sisik kerucut yang tertimbun rapat pada badannya yang tersusun secara spiral. Strobilus betina yang sudah masak tumbuh menjadi konus atau runjung yang mengeras dan mengayu dan lama kelamaan akan jatuh ke tanah. dan hanya memiliki biji tidak tertutup atau tidak terdapat daging buah.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....**3**
- 3a Daun berbangun jarum dan terdapat dalam berkas terdiri dari 2-3 helai, pangkal tiap berkas daun diliputi oleh beberapa sisik tipis bangun tubuh.....**13. Pinaceae**

Kunci Determinasi Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr)

1b – 2 – 2b – 3 – 3a –13.Pinaceae – *Pinus merkusii* Jungh & De Vr

Pohon, tinggi 20-40 m. Daun dalam berkas dua. Berkas jarum (sebetulnya adalah tunas yang sangat pendek yang tidak pernah tumbuh) pada pangkalnya dikelilingi oleh suatu Parung dari fisik yang berupa selaput tipis panjangnya ±0,5 cm. Panjang bunga jantan ±2 cm, pada pangkal tunas yang muda, tertumpuk berbentuk bulir. Bunga betina terkumpul dalam jumlah kecil pada ujung tunas muda, silindris, dan sedikit berbangun telur, kerap kali bengkok. Sisik kerucut buah dengan perisai ujung berbentuk

jajaran genjang, akhirnya merenggang; panjang kerucut buah 7-10 cm. Biji pipih berbentuk bulat telur, panjang 6-7 mm, pada tepi luar dengan sayap besar, mudah lepas. Tanaman daerah Sumatera, di Jawa kadang-kadang ditanam. *Sumatranse den*, N.

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Pinophyta
Kelas	: Gnetopsida
Ordo	: Gnetales
Famili	: Gnetaceae
Genus	: <i>Gnetum</i>
Spesies	: <i>Gnetum gnemon</i> L.

Sumber: (Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap melinjo (*Gnetum gnemon* L.), dapat diketahui bahwa melinjo memiliki habitus atau perawakan tumbuhan pohon. Pohon adalah perawakan tumbuhan yang tinggi tumbuhannya bisa mencapai lebih dari 5 meter. Periodisitas atau waktu siklus hidup tumbuhan melinjo adalah perennial atau tumbuhan yang waktu siklus hidupnya lebih dari 2 tahun, bahkan bisa berpuluh hingga ratusan tahun. Akar melinjo bersifat akar tunggang. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), akar tunggang adalah adanya akar pokok atau akar utama yang bercabang-cabang menjadi akar yang lebih kecil. Fungsi akar ini adalah untuk memperluas bidang penyerapan air dan memperkuat berdirinya batang tumbuhan.

Berdasarkan hasil pengamatan, batang melinjo memiliki percabangan monopodial. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), percabangan monopodial adalah jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan panjang daripada cabangnya. Batang melinjo memiliki arah

tumbuh batang yang tegak lurus. Bentuk batang melinjo adalah bulat seperti batang tumbuhan pada umumnya. Permukaan batang pinus kasar dan terlepasnya kerak. Batang melinjo digunakan masyarakat untuk kayu bakar, bahan papan atau alat rumah tangga.

Berdasarkan hasil pengamatan, daun melinjo memiliki duduk daun yang berhadapan. Bagian daun pada melinjo tidak lengkap, karena tidak ada pelepah daun. Daun melinjo berbentuk jorong. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), daun dengan bangun jorong adalah daun yang memiliki perbandingan panjang: lebar sekitar 1,5-2: 1. Pangkal daun dan ujung daunnya sama-sama meruncing. Tepi daun melinjo rata dengan urat daun menyirip. Daun melinjo memiliki tekstur daun seperti kertas. Warna daunnya adalah hijau. Menurut (Lestari, 2013), daun melinjo memiliki kandungan tanin dalam daun melinjo sebesar 64,55% dan kandungan tanin tertinggi terdapat pada daun muda. Tanin yang terdapat dalam daun melinjo dapat dijadikan sebagai pengawet alami untuk industri pengolahan makanan. Daun melinjo memberikan efek yang baik sebagai pengawet makanan, dari inhibitor rasa dan peningkat rasa.

Melinjo termasuk ke dalam divisi Pinophyta, sehingga sesungguhnya bunga sebagai alat reproduksi pada melinjo disebut strobilus. Melinjo memiliki 2 strobilus, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Strobilus jantan pada melinjo tersusun atas kumpulan mikrosporofil yang tersusun melingkar dan terdapat benang sari berwarna putih diujung lingkaran mikrosporofil. Sedangkan strobilus betina melinjo tersusun atas makrosporofil yang secara keseluruhan berbentuk oval. Menurut (Pratiwi, 2007), strobilus jantan dan betina pada tanaman melinjo berada pada satu tangkai strobilus yang tumbuh di ketiak daun namun terpisah. Strobilus betina, terlihat membulat besar dan berbentuk lonjong dan terdapat tenda bunga berbentuk tabung dan satu bakal biji telanjang dengan dua selubung, selubung terluar pendek, yang terdalam memang menjadi buluh yang serupa tangkai putik yang menonjol selain itu terdapat bakal biji, biji berbentuk bulat telur terbalik

pada waktu masak berwarna merah tua dengan ujung meruncing pendek dan kulit luar berdaging serta memiliki panjang 2-2,5 cm. Strobilus betina inilah yang dimanfaatkan sebagai sumber makanan dan dapat diolah sebagai makanan ringan berupa emping melinjo yang biasa dikenal oleh masyarakat Indonesia.

Menurut (Budiyanto, 2014), melinjo termasuk pohon berdaun hijau yang dapat tumbuh mencapai 8-15 meter. Biji melinjo berbentuk elips, tidak bertangkai dan seluruh biji terbungkus oleh kulit luar yang lunak. Sewaktu muda kulit luarnya berwarna hijau dan setelah tua berwarna merah. Biji melinjo terbungkus oleh tiga selaput. Selaput pertama adalah kulit luar (outer fleshy layer) atau eksokarpium. Pada buah melinjo muda kulit luar ini berwarna hijau dan agak lunak. Pada buah melinjo tua kulit luarnya berwarna merah dan lunak. Di bawah kulit luar terdapat kulit biji yang keras (seed coat) atau mesokarpium. Pada biji melinjo muda kulit keras ini berwarna putih sampai coklat muda dan pada biji melinjo tua kulit keras berwarna coklat kehitaman. Fungsi kulit keras antara lain untuk menahan serangan hama atau serangga. Di bawah kulit biji yang keras terdapat lapisan tipis atau sering disebut kulit ari (inner fleshy layer) atau disebut endokarpium. Lapisan kulit ari berwarna putih abu-abu dan melekat pada biji sehingga sulit dipisahkan dari biji.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....**3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....**4**

4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b Dengan daun yang jelas.....	7
7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya...	9
9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14b Semua daun duduk berhadapan.....	16
16a Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10).....	239
239b Tumbuh-tumbuhan tanpa getah.....	243
243b Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain.....	244
244b Susunan tulang daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar.....	248
248b Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala.....	249
249a Daun jika dipatahkan (disobek dipatahkan) memperlihatkan serabut halus yang menonjol. Bunga sangat kecil, tanpa perhiasan bunga, dalam lingkaran pada karangan bunga yang berbentuk bulir berwarna hijau.....	15. Gnetaceae

Kunci Determinasi Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

1b – 2 – 2b – 3 – 3b – 4 – 4b – 6 – 6b – 7 – 7b – 9 – 9b – 10 – 10b – 11 –
11b – 12 – 12b – 13 – 13b – 14 – 14b – 16 – 16a – 239 – 239b – 243 –
243b – 244 – 244b – 248 – 248b – 249 – 249a – 15. Gnetaceae – *Gnetum*
gnemon L.

Pohon, tinggi 5-22 m. Daun elips memanjang, 7-22 kali 2-10 cm, dengan ujung yang meruncing, tepi rata, seperti kulit sampai berdaging. Bulir bertangkai 1-3, (kerap kali 1) dalam ketiak daun, tidak bercabang atau dengan cabang lateral 1-3. Panjang bulir jantan 3-5 cm; karangan bunga 5-8; bunga betina rudimenter, berbentuk bola. Panjang bulir betina 6-10 cm; karangan bunga 3-8, berbunga 5-12. Buah duduk, pada waktu masak merah tua indah, panjang 2-2,5 cm, eliptis atau bentuk bulat telur terbalik, dengan ujung meruncing yang pendek; kulit luar berdaging. Dipelihara sebagai pohon buah, kadang-kadang kelihatan; 1-1.200 m. *Melinjo*, Ind, *Belinjo*, Ind, *Tangkil*, S, *Sake*, S, *Maninjo*, S, J, *Bago*, J. So, J.

F. Kesimpulan

1. Ciri-ciri morfologi dan aspek botani yang diamati pada ketiga tumbuhan yang termasuk dalam kelompok divisi Pinophyta adalah:
 - a. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.),
 - Morfologi: habitusnya perdu, periodisitas perennial, akar serabut, batang monopodial, batangnya kasar, daun garis, roset batang, ujung daun dan pangkal daun runcing, seperti perkamen dan berwarna hijau. Memiliki 2 strobilus, jantan dan betina. Memiliki buah semu.
 - Aspek botani: empulur batang pakis haji untuk bahan tepung sagu, Daun pakis haji sebagai obat bisul, radang, dan luka bakar..
 - b. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)
 - Morfologi: habitusnya pohon, periodisitas perennial, akar tunggang, batang monopodial, batangnya beralur, daun jarum, duduk daun tersebar, ujung daun runcing dan pangkal daun tumpul, permukaan daun kasap dan berwarna hijau. Memiliki 2 strobilus, jantan dan betina. Memiliki buah semu.
 - Aspek botani: Batang pinus untuk bahan konstruksi, korek api, pulp, dan kertas serat panjang. Getah batang pinus untuk menjadi sabun, resin, dan cat, dan kebutuhan bidang farmasi dan industri. Daun pinus sebagai obat herbal.
 - c. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)
 - Morfologi: habitusnya pohon, periodisitas perennial, akar tunggang, batang bulat monopodial, permukaan batangnya kasar, bentuk daun jorong, duduk daun berhadapan, ujung daun dan pangkal daun meruncing, permukaan daun kasap dan berwarna hijau. Memiliki 2 strobilus, jantan dan betina. Memiliki buah sejati tunggal.
 - Aspek botani: Batang melinjo untuk kayu bakar, bahan papan atau alat rumah tangga. Daun melinjo sebagai pengawet makanan. Biji melinjo diolah sebagai makanan ringan berupa emping melinjo.

G. Daftar pustaka

- Aida, "Gambar Biji Pakis Haji *Cycas rumphii*", <https://aida.blogspot.com/2020/biji-pakis-haji.html> dalam *google.com* 2020.
- Andrini, Nabilah, "Gambar akar Pinus", <https://nabilahandrini.wordpress.com/201604/tumbuhan/pohon/pinus/> dalam *google.com* 2016.
- Artayasa, "Gambar Buah Melinjo", <https://www.balipuspanews.com/10-keajaiban-buah-melinjo-.html> dalam *google.com* 2017.
- Bakri, "Gambar Batang Melinjo", <https://www.researchgate.net/figure/Gambar-1-aPohon-melinjo> dalam *google.com* 2013.
- Hadiyanto, "Gambar Akar Pakis Haji", <https://tanahkaya.com/sikas/> dalam *google.com* 2019.
- Hidayat, dkk, *Informasi Singkat Benih: Pinus merkusii*, Jakarta: Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan Departemen Kehutanan RI, 2001.
- Kartikasari, Agustin Dian, "Gambar Strobilus Melinjo", <https://www.slideshare.net/agustinsoetopo/ppt-embriologi-tumbuhan-gnetum-gnemon> dalam *google.com* 2015.
- Kurniawan, Asep, *Keberhasilan Aplikasi Pangkas Akar dan Inokulasi Fungi Ektomikoriza Pada Bibit Melinjo (Gnetum gnemon)*, Bogor : Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, 2014.
- Larasati, Mega Dinda, "Gambar Batang dan Daun Pinus", <https://foresteract.com/pohon-pinus-pinus-merkusii-hutan-pinus-habitat-sebaran-morfologi-manfaat-dan-budidaya/> dalam *google.com* 2017.
- Latif, Nazarudiin, "Daun dan Strobilus Pakis Haji", <http://nazarudinlatif.blogspot.com/2012/06/morfologi-tumbuhan-pakis-haji-cycas.html> dalam *google.com* 2012.
- Lily, "Gambar Daun Melinjo", <https://www.healthbenefitstimes.com/melinjo/> dalam *google.com* 2019.
- Pertiwi, Agustina Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2020.
- Pratiwi, *Biologi*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.

Taslim, Teuku, “Gambar Batang Pakis Haji”,
<https://busy.org/@teukutaslim/pakis-haji> dalam *google.com* 2018.

Tjietrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.

H. Evaluasi

1. Jelaskan perbedaan ciri anak divisi dari divisi Pinophyta yang diamati pada praktikum I!

Jawab: Pakis haji dari anak divisi Cycadophyta, yang memiliki habitus perdu, daunnya roset batang dan berbentuk garis, memiliki strobilus jantan dan betina berbeda tempat atau berbeda pakis haji. Sedangkan pinus dari anak divisi Pinophytina, memiliki habitus pohon dan berkayu, daunnya berbentuk jarum dan tersebar, memiliki strobilus jantan dan betina di satu rumah dan letaknya berdekatan. Dan terakhir, melinjo dari anak divisi Gnetophytina yang memiliki habitus pohon dengan batang yang lurus. Daunnya memanjang atau jorong dan berhadapan. Memiliki strobilus jantan dan betina di satu rumah dengan letak yang berdekatan.